

El enfoque centrado en la persona en el counseling de Argentina: un estudio cualitativo

The Person-Centered Approach in Counseling in Argentina: A Qualitative Study

Alejandro López Marín
Universidad Motolinía del Pedregal, México
contacto@psalejandrolopez.com
<https://orcid.org/0000-0002-1482-0515>
<https://ror.org/042ep7486>

Resumen

Objetivo: Este estudio explora las principales características de la praxis del enfoque centrado en la persona (ECP) en Argentina, en el contexto de la carrera de *counseling*.

Metodología: Se llevó a cabo un total de diez entrevistas semiestructuradas. Los datos fueron analizados mediante análisis temático, emergiendo cinco temas: los principios clásicos rogerianos como pilares de la práctica, el proceso de formarse como counselor, el ECP como filosofía de vida, la frontera difusa entre *counseling* y ECP y el *counseling* como proceso individual.

Resultados: Los resultados indican que los fundamentos clásicos del ECP, siguen siendo el núcleo de la práctica. Se identifica una fusión identitaria entre la disciplina y el enfoque teórico, fenómeno que distingue al caso argentino de otros países latinoamericanos donde el ECP se practica principalmente en el marco de la psicología clínica.

Conclusiones: Se concluye que el ECP en Argentina ha desarrollado características propias, con implicancias para la formación profesional y la praxis; por lo anterior, se proyectan líneas de investigación comparativa en la región.

Palabras clave: enfoque centrado en la persona, orientación; psicología humanista.

Abstract

Objective: This study explores the main characteristics of the praxis of the Person-Centered Approach (PCA) in Argentina, in the context of the counseling degree program.

Methodology: A total of ten semi-structured interviews were conducted. Data were analyzed through thematic analysis, yielding five themes: classical Rogerian principles as pillars of practice, the process of training as a counselor, the PCA as a philosophy of life, the blurred boundary between counseling and the PCA, and counseling as an individual process.

Results: The results indicate that the classical foundations of the PCA remain the core of practice. An identity fusion between the discipline and the theoretical approach is identified — a

phenomenon that distinguishes the Argentine case from other Latin American countries where the PCA is practiced primarily within the framework of clinical psychology.

Conclusions: It is concluded that the PCA in Argentina has developed its own distinctive characteristics, with implications for professional training and praxis; accordingly, lines of comparative research in the region are proposed.

Keywords: person-centered approach, counseling, humanistic psychology

Resumo

Objetivo: Este estudo explora as principais características da práxis da abordagem centrada na pessoa (ACP) na Argentina, no contexto do curso de counseling.

Metodologia: Foram realizadas um total de dez entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio de análise temática, emergindo cinco temas: os princípios clássicos rogerianos como pilares da prática, o processo de formação como counselor, a ACP como filosofia de vida, a fronteira difusa entre counseling e ACP e o counseling como processo individual.

Resultados: Os resultados indicam que os fundamentos clássicos da ACP continuam sendo o núcleo da prática. Identifica-se uma fusão identitária entre a disciplina e a abordagem teórica, fenômeno que distingue o caso argentino de outros países latino-americanos onde a ACP é praticada principalmente no âmbito da psicologia clínica.

Conclusões: Conclui-se que a ACP na Argentina desenvolveu características próprias, com implicações para a formação profissional e a práxis; diante disso, projetam-se linhas de investigação comparativa na região.

Palavras-chave: abordagem centrada na pessoa, Aconselhamento, psicologia humanista.

I. Introducción

El enfoque centrado en la persona fue desarrollado por Carl Rogers a inicios de los años cuarenta en Estados Unidos, a través de la investigación de los procesos y resultados de terapia (Rogers, 1942/1978). Su principal aplicación ha sido a la psicoterapia en el marco de la psicología clínica y en el counseling (Rogers, 1951/1981). Luego se amplió con diversas aplicaciones al campo de la educación, la mediación de conflictos, aspectos sociales y comunitarios, al trabajo con grupos, entre otros (Rogers, 1977/1980).

En el contexto latinoamericano, en gran parte de los países se aplica en el contexto de la psicología como uno de los enfoques de psicoterapia, dentro de la psicoterapia humanista. Es en México donde tiene una mayor presencia fuera del contexto de la psicología, ya que se enseña principalmente en formaciones de desarrollo humano, las cuales buscan llevar estos principios a distintas áreas, como lo comunitario, organizacional, educativo, etc. (Porrás & López, 2026).

Otro lugar donde está más presente en otros espacios profesionales distintos a la psicología, es Argentina. En este país la principal comunidad del enfoque centrado en la persona corresponde a

profesionales del counseling, cuyo nombre oficial es el de consultoría psicológica. Esta profesión es una carrera técnica orientada a facilitar procesos de orientación, desarrollo personal, prevención y promoción, tanto a personas como grupos. Estos profesionales pueden trabajar en contextos individuales, o institucionales como colegios, organizaciones, comunidades, entre otros.

Sin embargo, a pesar de existir una gran cantidad de profesionales del counseling que trabajan desde el enfoque centrado en la persona, no se encuentran investigaciones recientes en revistas científicas sobre el desarrollo de esta perspectiva en Argentina, lo cual es un vacío en este campo de conocimiento, que requiere ser revisado, y por lo tanto, este estudio se propone como un primer paso para llenar este vacío.

Para ello, se planteó la siguiente pregunta ¿de qué manera se desarrolla el campo disciplinario del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers Argentina, a partir de los relatos de profesionales que trabajan desde esta perspectiva desde la carrera de counseling? Y el objetivo de este artículo, por lo tanto, es comprender las principales características de la praxis del enfoque centrado en la persona en Argentina, según lo que indican los profesionales del counseling, para profundizar en los significados del quehacer actual de estos profesionales en sus realidades particulares.

Este artículo deriva del trabajo final de graduación titulado *El enfoque centrado en la persona en Latinoamérica: análisis de sus configuraciones en México, Argentina y Chile* para optar por el grado de Doctor en la Universidad Motolinía del Pedregal. Esta investigación contó con una subvención otorgada por la World Association for Person-Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling (PCE WORLD), destinada a cubrir gastos parciales asociados al proceso de investigación.

1.1 Antecedentes

En Argentina existe una carrera llamada consultoría psicológica, que es su nombre oficial, pero que suele ser conocida como *counseling* incluso en contextos formales e institucionales. Esta carrera es equivalente al *counseling* que existe en distintos países del mundo, principalmente anglosajones. En Latinoamérica, además de Argentina, esta carrera solo existe en Uruguay. La mayoría de las instituciones que dictan lo hacen con el enfoque centrado en la persona en su malla curricular, aunque también existen instituciones que se sustentan en otras corrientes, como el enfoque sistémico, entre otros.

El *counseling* es una carrera oficial desde 1992 en Argentina, de nivel técnico y de tres años de duración, que se enfoca en la promoción y el desarrollo de habilidades y potencialidades de las personas, con aplicaciones al área del desarrollo personal, organizacional, deportivo, comunitario, educacional, entre otras (Martín & García, 2021).

En cuanto a su conceptualización, para Sánchez (2008) el *counseling* es:

La disciplina de ayuda que integra de manera científica y artística conocimientos del campo de la filosofía, la psicología, la educación, la sociología, la antropología, la medicina y la teología, con la intención de asistir al ser humano en el proceso de crecimiento, desarrollo y despliegue de sus condiciones potenciales (p. 33).

En cuanto al rol del counselor, Sánchez (2008) señala que consiste en tomar consultas de personas o grupos, que necesitan un proceso de ayuda u orientación para resolver conflictos que generen alguna dificultad en su vida. Además, se puede identificar cuatro áreas de acción del profesional: a) prevención y promoción del bienestar individual y relacional; b) asistencia al cambio en resolución de conflictos, temas vinculares, dificultades emocionales; c) orientación y desarrollo personal, y d) facilitación de las potencialidades personales (Sánchez, 2013).

Y en términos legales, el título de consultor psicológico en el plan basado en el enfoque centrado en la persona, define que la incumbencia del *counseling* en Argentina es:

Establecer relaciones de ayuda psicológica interventivas y preventivas en las que el counselor, sirviéndose de la comunicación lingüística sobre la base de los recursos provenientes de la psicología humanista, intenta en un lapso relativamente corto, promover en una persona o grupos normales, desorientados o sobrecargados, confundidos o en crisis, procesos activos de aprendizaje de autoayuda, su capacidad de autodirección, su competencia operativa y el desarrollo de sus potencialidades. Esta tarea se puede realizar de forma independiente o en relación de dependencia (Sánchez, 2008, p. 30).

Por lo tanto, el *counseling* en Argentina es una disciplina en sí misma, y una profesión de nivel técnico. El enfoque centrado en la persona es la teoría y práctica que eligen algunos centros y profesionales para ejercerlo.

A partir de lo anterior, el objetivo de este artículo es comprender las principales características de la praxis del enfoque centrado en la persona en Argentina, según lo que indican los profesionales del *counseling*, para profundizar en los significados del quehacer actual de este enfoque en el contexto de la consultoría psicológica.

II. Método

A continuación, se describen los aspectos metodológicos del estudio, incluyendo el diseño, la muestra, las técnicas de recolección y análisis de la información, así como los resguardos éticos.

2.1 Enfoque y diseño

Esta investigación correspondió a un estudio empírico, cualitativo, de carácter exploratorio, orientado a comprender las características de la praxis del enfoque centrado en la persona en el contexto del *counseling* en Argentina. El análisis de los datos se realizó mediante análisis temático.

2.2 Población y muestra

Se llevaron a cabo entrevistas a diez profesionales del enfoque centrado en la persona, en el contexto del *counseling*.

La técnica para seleccionar la muestra fue por conveniencia, mediante personas voluntarias que cumplen con los criterios de inclusión y que fueron contactadas directamente.

Los criterios de inclusión fueron: titulados de *counseling* en Argentina, que identifiquen el enfoque centrado en la persona como perspectiva principal de trabajo, profesionales que ejerzan

en territorio argentino. Los criterios de exclusión son: titulados de *counseling* con planes de estudios no relacionados con el enfoque centrado en la persona, titulados de la carrera de psicología.

De la muestra, nueve son mujeres y un hombre. El total trabaja de forma privada, realizando atenciones de forma individual principalmente a población adulta. Todos realizan atenciones en línea, y cuatro de ellos combinan la atención en línea con la presencial.

Tres de ellas llevan a cabo actividades en instituciones de forma voluntaria en paralelo a su trabajo independiente. Tres personas son docentes en la carrera de *counseling* o formaciones específicas actualmente en diferentes instituciones. En cuanto a experiencia, tienen entre uno y catorce años de egresados; ocho de ellos cuentan con formaciones adicionales en áreas más específicas como familia, pareja, desarrollo personal, y adicciones.

Las personas entrevistadas son egresadas de distintas instituciones: Holo Sánchez Bodas (2), Holo Capital (3), Instituto Intercambio (2), ESPSyC (2), UEGP N.º 208 (1). Y todos estudiaron la carrera años después de haber terminado la secundaria; algunos estudiaron otras carreras total o parcialmente antes de estudiar *counseling*.

2.3 Categorías del estudio

Las categorías del estudio fueron: (a) los principios clásicos como pilares, (b) el proceso de convertirse en counselor desde el ECP, (c) el ECP como filosofía de vida, (d) una frontera difusa entre el *counseling* y el ECP, y (e) el proceso en el *counseling* individual.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

El instrumento de producción de datos que se utilizó fue la entrevista individual semiestructurada, la cual ayuda a abarcar las temáticas de todos los objetivos del estudio y, a la vez, permite abrir la conversación, ya que es un diálogo con interrogantes más generales y abiertas que generan la posibilidad al entrevistador de aclarar temas, hacer preguntas más específicas, profundizar, entre otros puntos a favor (Díaz-Bravo et al., 2013).

2.5 Técnicas o procedimientos de análisis de la información

Otros aspectos que se consideraron en esta etapa fueron la forma de llevar a cabo las entrevistas; en este caso fue a través de la plataforma ZOOM versión pro, las cuales además fueron grabadas en audio y video, y alojadas en el computador del investigador responsable, contando con clave y contraseña exclusiva para ingresar al dispositivo. Las grabaciones fueron revisadas solo por el investigador, resguardando las identidades y datos personales de quienes fueron entrevistados.

En este caso se utilizó un análisis temático (AT), que es un método que sirve para identificar, analizar y reportar patrones o temas, identificados dentro de datos recolectados de forma empírica. Es de gran utilidad para identificar patrones comunes de significado en un grupo de datos más amplios (Escudero, 2020). El proceso siguió los seis pasos del análisis temático (AT) señalados por Braun y Clarke (2006).

El análisis de los datos fue apoyado por el software de análisis cualitativo MAXQDA, bajo una licencia que permite el acceso a todas las funciones del programa, donde se efectuó el análisis de todas las entrevistas.

2.6 Principios éticos

Las personas participantes firmaron un consentimiento informado previo a su inclusión en el estudio, en el que se explicitaron los objetivos de la investigación, las condiciones de participación y el resguardo de la confidencialidad. Asimismo, el estudio fue revisado y aprobado en sus aspectos éticos por el programa de doctorado en el cual se enmarca este artículo. Se garantizó el tratamiento confidencial de la información y el uso exclusivo de los datos con fines académicos y de investigación. Además, cabe destacar que la investigación siguió los principios del Informe Belmont, que plantea los principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación (Organización Panamericana de la Salud, 2023).

III. Resultados

En cuanto a las personas entrevistadas de Argentina, que son counselor y trabajan desde el enfoque centrado en la persona, emergieron cinco temas significativos. Que se relacionan con los constructos básicos del ECP, las implicancias de la formación en la vida personal, el ECP como filosofía de vida, y el *counseling* como un proceso.

Tema 1: Los principios clásicos como pilares

Según lo observado en la producción de datos realizada, se identificó que las personas que participaron de esta investigación señalan como aspectos claves las ideas básicas propuestas por Rogers, en lo que es conocido como la versión clásica del enfoque centrado en la persona.

Aparece como uno de los constructos esenciales el de la tendencia actualizante, que es señalado como el punto de partida y como el aspecto en el cual el profesional de este enfoque debe fundamentarse a la hora de trabajar, en este caso desde el *counseling*.

Lo central aquí es la idea de que las personas tienen en sí mismas la capacidad para desarrollarse y desplegar su potencial. Consideran que los seres humanos tienen la potencialidad para encontrar soluciones a sus problemas, y, por lo tanto, esto influye en el rol del profesional, quien confía en el proceso, y que mediante un vínculo sólido la persona podrá avanzar sin necesidad de una intervención directiva.

Esta confianza en el consultante también implica que quien llega al proceso perciba esto y pueda sentir más confianza en sí mismo, a la vez que, encuentra un profesional que no le da consejos ni busca de una forma coercitiva imponer sus puntos de vista.

También se puede comprender que esta confianza no solo apunta a las potencialidades del consultante, sino también a las del profesional y al proceso en sí mismo. Dicho de otro modo, esta noción de la tendencia actualizante ayuda a que el counselor confíe en las potencialidades de sus consultantes, y también tenga confianza en que como profesional podrá desarrollar sus habilidades para acompañar. Además, se considera el proceso como esencialmente relacional, un encuentro, lo cual será un aspecto central de la intervención desde este enfoque.

Clr1: “Yo confío plenamente en el ser humano y yo confío plenamente en las herramientas que yo tengo a través del enfoque para llegar a ese ser humano y que nos encontremos y que de ese encuentro puede llegar a salir algo interesante”.

Clr2: “Sienten que yo confío en que el proceso va a ser para ellos beneficio y esa confianza mía también los hace sentirse más seguros en su propio proceso”.

Clr3: “Carl Rogers dice que nosotros, o sea, que el ser humano ya tiene dentro esa posibilidad de poder ayudarse a sí mismo y poder encontrar la solución a cada uno de sus problemas, y bueno, el enfoque es eso”.

Clr4: “Siempre digo, que lo ayudamos a descubrir las propias herramientas y cuando le falta la herramienta la construimos juntos, pero que todo el potencial lo tiene el otro.”

Clr9: “Al correr de los encuentros uno va viendo cómo la persona empieza a descubrirse a sí misma y por que está donde está, entonces eso es algo de lo que me ha maravillado este enfoque, es decir, como si nos, justamente, centramos en las personas como un ser individual, para mí la palabra clave del enfoque es confiar. Confiar en que la persona en algún momento despliega eso que tiene. Que ni siquiera la misma persona lo conoce. Es como algo que se va descubriendo”

A propósito de lo anterior, otra noción clave que aparece es la de no directividad, vinculada a la de tendencia actualizante, en el sentido que, si se confía en la autodirección de las personas, no es necesario dirigirlas o imponer los puntos de vista del profesional.

La no directividad se vuelve un elemento relevante y diferenciador respecto a otros enfoques, y se fundamenta en que en el encuentro de *counseling* centrado en la persona se intenta co-crear un espacio con cierta horizontalidad, con un profesional que no busca ser autoritario en el acompañamiento y que entiende que las personas toman sus decisiones y caminos.

A la vez, esta no directividad, no implica pasividad o solo escuchar de forma receptiva, sino que es posible que el profesional sea activo en el acompañamiento, incluso pudiendo ofrecer algunos recursos, según comentan algunas de las personas entrevistadas.

Clr1: “Estamos centrándonos en la persona que tenemos enfrente, con la experiencia que esa persona tiene en su entorno, en su vida, con su familia, con todo lo que la rodea. Al contrario de la verticalidad, que puede llegar a dar otro tipo de profesiones en donde yo tengo el saber y vos tenés que escuchar mi experiencia o mi saber. Acá es todo muy horizontal, entonces tenemos una llegada mucho más humana que hace que justamente en poblaciones vulnerables, en donde necesitan sentirse cómodos, llegamos mucho más.”

Clr2: “Que traigan lo que quieran traer. A veces traen lo que veníamos trabajando, otras veces vienen con otra cosa y, a veces, tengo muchas ganas de preguntarle por lo que venía trabajando y no lo nombra, o algo que nombró, abrió, la otra vez, pero no lo hago si no lo hace el otro”.

Clr7: “Colocándome de nuevo en ese lugar de potencial consultante, me voy a encontrar en un encuentro contigo con alguien que no me va a decir qué tengo que hacer con mi problema, que no me va a aconsejar”.

Tanto la tendencia actualizante como la no directividad, se conectan a la hora de la intervención con las llamadas actitudes básicas de Carl Rogers, es decir, la comprensión empática, congruencia y consideración positiva e incondicional.

En las entrevistas realizadas, algo que se observa es que aparecen en el relato de forma integrada, sin hacer la distinción entre las tres, más bien como tres actitudes que en la práctica están interconectadas y son interdependientes entre sí.

La división entre las tres actitudes puede ser más un ejercicio teórico-didáctico que práctico, al menos desde lo que expresan en las entrevistas los counselor de Argentina. Las actitudes básicas implican lo esencial del encuentro con el otro, donde el profesional busca, y trabaja para, primero vivir estas actitudes, y luego, transmitir las al consultante, para que él pueda encontrar un espacio de seguridad y confianza donde explorar sus experiencias.

Clr5: “Yo me doy cuenta de lo que el enfoque regala, es el poder de la escucha, y de una escucha real, no de una escucha pensada. Bueno, mira, hace esto y esto, y fijate si fue un mecanismo de afrontamiento óptimo, o si no. Me parece lo que más está, así como que la gente necesita, basada en mi experiencia y en los comentarios de consultantes que me llegan así, y lo importante de sentirse escuchado y no sentirse juzgado, y no sentirse abordado desde, mmm, como de una carita paralingüística que te diga yo tengo consultante que me han dicho, cuando hacía terapia tenía miedo de contarle a mi psicóloga esto, porque me decía que le decía, en serio Alejandro, otra vez con eso.”

Clr6. “Siempre cuando podamos ser realmente nosotros mismos, porque nosotros tenemos conciencia. Lo que digo es, cuando tengo conciencia de esto, es que me animo a ser yo, ¿entiendes? No es algo desde una técnica. No soy la profesional que está ejerciendo una técnica para ayudar a otro, no, estoy pudiendo ser yo misma, por eso confío en la reciprocidad que hay en el vínculo cuando todo esto está puesto en marcha.”

Clr8: “La forma de estar presente en el vínculo creo que es profundamente sanadora para el consultante. Más allá de las intervenciones verbales o hacia dónde profundicemos o qué temáticas profundicemos en una sesión u otra.”

Clr5: “Pero observar sin evaluar es todo un aprendizaje, y yo pienso que gran parte, por eso que yo defiendo tanto esta carrera, porque te enseña la escucha.”

En general, en este primer tema se observa que los pilares del enfoque centrado en la persona para los counselor entrevistados son la tendencia actualizante, la no directividad y las actitudes básicas. De cierta forma, estos tres elementos son distintivos de esta perspectiva, frente a otras teorías. Se observa que estas ideas rogerianas siguen vigentes y tienen un lugar central en la teoría y la práctica del ECP al menos en este contexto.

Tema 2: El proceso de convertirse en counselor desde el ECP

El proceso de formarse como counselor desde el enfoque centrado en la persona en las personas entrevistadas de Argentina va ligada a la carrera de *counseling*, con particularidades puntuales locales y con diversos factores que impactan desde lo profesional a lo personal.

La forma en que los profesionales llegan al enfoque centrado en la persona, es a través de la misma carrera, es decir, primero se inscriben para estudiar *counseling*.

Esto significa que a la vez que están conociendo una disciplina, con sus áreas, aplicaciones, incumbencias profesionales y legales, están en paralelo formándose en el enfoque centrado en la persona. Esto es a través de materias teóricas, algunos espacios más experienciales, y también en el último año de prácticas, donde incluye el llevar algunos encuentros y supervisión.

En general, las personas de la muestra no conocían el enfoque previamente, la mayoría lo aprendió durante la carrera, y una menor parte lo conoció en alguna charla informativa antes de estudiar *counseling*. Algunos buscaban estudiar una profesión relacionada con la ayuda, otros complementar actividades que ya realizaban desde otra profesión, y otros como un proceso de desarrollo personal.

Clr1: “Cuando me puse a estudiar nunca había escuchado el término enfoque centrado en la persona hasta que me metí en la carrera de *counseling* y el enfoque es la columna vertebral del *counseling* en Argentina.”

Clr2: “Me encuentro con una persona que me dice que se acaba de recibir de counselor y a mí me sorprendió el cambio que había hecho en su persona en esos tres años de formación y dije a ver de qué se trata y fui a averiguar. Me gustó la charla y me anoté para empezar al día siguiente a ver de qué se trataba y ya en la primera clase fue de Carl Rogers.”

Cr18: “Llego un poco de casualidad, pues yo tenía 21 años cuando empecé la formación en counselling acá en Argentina... El enfoque lo voy descubriendo a medida que voy atravesando la carrera.”

Clr10: “Necesité una carrera, buscar una carrera que no sea psicología justamente porque no era lo que yo quería estudiar y me comentaron sobre el *counseling* y la particularidad que tenía el *counseling* y me gustaron algunas ideas así que me empecé a estudiar y me encuentro con el enfoque centrado en la persona dentro de la carrera.”

Además, en este proceso de aprendizaje, las personas entrevistadas destacan como autores significativos, en primer lugar, a Carl Rogers, como creador del enfoque centrado en la persona, consideran que es el punto de inicio, y que desde ahí comienza el estudio del enfoque.

También aparecen autores argentinos, que, a través de libros, apuntes o textos que circulan a través de diferentes medios, son utilizados durante la carrera como material de lectura y estudio. Entre ellos destacan Manuel Artiles, Andrés Sánchez Bodas, Elena Frezza, Rodolfo Lazarrini.

Además, aparecen autores contemporáneos de distintas partes del mundo, como Peter Schmid, Alberto Segrera, David Mearns, Mick Cooper.

Se observa que dos de las personas entrevistadas incorporan el *focusing* de Eugene Gendlin, pero vinculado con el ECP, es decir, buscando que las ideas de Gendlin y la herramienta del *focusing* sean trabajadas desde una perspectiva centrada en la persona.

Cr11: “En Argentina leemos mucho a Rogers. Es técnicamente el autor que más leemos en la carrera. acá se hace mucho hincapié en la historia de Rogers. En la carrera se estudia mucho la historia de Rogers y cómo él terminó abriéndose camino a través de su

impronta y su manera de ver al ser humano. Acá habla mucho el que trajo la carrera a Argentina, que es Sánchez Bodas. Que son algunos de los libros que... Bueno... Manuel Artiles, es otro que habla mucho del counselling, es centrado en la persona. Por ahí está el libro, lo estoy viendo de aquí.”

Clr4: “Justamente, a ver, para mí, Rogers es como el maestro del enfoque centrado de la persona. A ver, hay libros de Manuel Artiles. Un gran referente en Argentina del enfoque es Rodolfo Lazzarini, y es un señor muy, muy mayor, que lo puedes buscar por ahí, lo podés googlear, Rodolfo Lazzarini es un gran maestro también, en el *counseling* y en el enfoque centrado en la persona. claro en Argentina alguien que suena fuerte es Andrés Ricardo Sánchez Bodas el creador de la carrera en Argentina tiene varios libros.”

Clr5: “Sí recomiendo siempre que si quieres conocer el enfoque, conoce desde donde salió, entonces lee las aproximaciones de las obras de Carl Rogers, la teoría de la personalidad, el proceso de convertirse en persona, cómo descubrió entre comillas que era mucho más óptima la escucha centrada en el cliente que centrada en el problema, desde sus investigaciones.”

Clr6: “Él o sea el primer nombre que me viene es Schmid, Peter Schmid, obviamente Carl Rogers y sabes que tengo un montón, varios más que fueron, más que nada los autores, los autores que se nos fueron presentando en las formaciones que fuimos haciendo.”

Clr8: “Andrés Sánchez Bodas, que es el que trajo el *counseling* en Argentina, de él sí, leemos casi toda su bibliografía, digamos. Bueno, el principal, y es el principal que estudiamos nosotros también en *counseling* para la Argentina, es Carl Rogers, que tratamos de leer casi todos sus libros, también vemos sus entrevistas, así que el Carl Rogers el primero, deriva del ECP, autores que hablan sobre el enfoque corporal o *focusing*, que son Eugene Gendlin, de hecho, tengo un libro de alguien que sí es argentina y bueno es una biografía, un poquito más actualizada, Elena Frezza, acá hay mucho del *focusing*.”

Otro aspecto que emerge es el escaso conocimiento de cómo se desarrolla el enfoque centrado en la persona en otros países latinoamericanos. Salvo algunas de las personas entrevistadas que han participado de encuentros latinoamericanos u otros eventos similares, desconocen de qué forma se aplica este enfoque en otros lugares.

Tanto el enfoque centrado en la persona, como el *counseling* en Argentina, tienen características y procesos propios. Es una carrera que comienzan a estudiar, y en paralelo conocen el ECP, como perspectiva para llevar a la práctica el *counseling*. Donde profundizan en autores clásicos globales, y también hay una fuerte influencia de autores locales. Pero hay un limitado conocimiento de autores latinoamericanos fuera del país.

Clr2: “Me llega un poco por todos lados. Por las redes, por los eventos que he participado, además tenemos hace cuatro años un chat internacional del enfoque todos los domingos de dos horas. Entonces, ahí siempre, cuando hay alguna novedad de alguna formación, me entero. La información del enfoque en Rusia, la información del enfoque en lugares que yo ni sabía que existía. Me gusta mucho lo que se hace en México. Estas formaciones que son para cualquier tipo de profesional.”

Clr3: “No, la verdad es que no, tenemos mucho contacto con los profesores, pero de cómo se trabaja en otro país, no.”

Clr6: “O sea, si vas a un encuentro y hay personas de otros lugares, ahí puede ser una instancia donde tú te enteras cómo se trabaja en otros lugares, pero no está como dentro de la carrera o de la formación, mirar al resto de los vecinos, digamos.”

Clr7: “Hoy la carrera cambió mucho, sé que hay más actualización pero, no sé si tienen materias que te acompañen a ver cómo ven el *counseling* en el mundo o en latinoamérica.”

Clr8: “En la región, bien, lamentablemente, nada, nada. Y eso genera una especie de problema acá en Argentina, que además prima la psicología con orientación psicoanalítica. Cuando terminamos la carrera, nos sentimos bastante solos.”

Tema 3: El ECP como una filosofía de vida

Un tema que emerge en las entrevistas es el significado que el enfoque centrado en la persona tiene en la vida profesional y personal. En este sentido, se entiende esta perspectiva como una filosofía de vida, es decir, como una serie de ideas, principios y perspectivas que orientan, hacen sentido y son coherentes con los valores y la ética de quienes fueron entrevistados.

Estos principios fundamentales del enfoque centrado en la persona inspiran a las personas a incorporarlas como una ética, más que una técnica, es decir, una forma de estar en el mundo, con los otros y consigo mismas. A raíz de esto se destaca que aprender este enfoque no se reduce solamente a adquirir conocimientos teóricos o técnicos de cómo proceder.

Clr2: “Para mí el enfoque no es una teoría psicológica, es mucho más, el enfoque, ya te digo, para mí, es una filosofía de vida, un modo de estar con el otro.”

Clr4: “Cuando yo empecé a estudiar, aprendí que Rogers un poco propone esto más como una filosofía de vida, no? Sí. El enfoque centrado en la persona tiene que ser una filosofía de vida. Y de hecho, hablan mucho de humanización de la salud y demás. Por ejemplo, de humanización de la salud. Y yo digo, *counseling* se tendrían que estudiar así, como tipo posgrado o un curso de un año, ¿no?”

Clr5: “Para mí, mi profesión es un modo de vida también, yo no me pongo, el son diez menos cuarto, me hice un café, ahora voy a charlar con Alejandro y me pongo el traje de counselor.”

Clr6: “Es una forma de vida, es una filosofía de vida, a mí me atravesó, me convirtió en una persona nueva, realmente una persona nueva, yo creo que el *counseling* y el enfoque es como un nacimiento, es como nacer de nuevo porque es como desaprender todo lo construido hasta ahora y volver a aprender una nueva forma de vida, una nueva manera de estar en el mundo.”

Esta misma idea se profundiza a partir de que la totalidad de quienes fueron entrevistados señalan que aprender el ECP y el *counseling*, ha tenido y sigue generando un impacto en la vida personal de cada uno. En el sentido que influye en cómo se viven algunas experiencias, ha cambiado la forma en que se vinculan con otros, especialmente con los cercanos y familiares.

Esto genera que sea menos clara la diferencia entre lo personal y el profesional, que parece ser algo no divisible en lo cotidiano.

A nivel profesional, aparecen en las entrevistas que aprender y trabajar con el enfoque centrado en la persona ha sido transformador, ha implicado cambios, en un sentido positivo. Ser profesionales del ECP, implica cambiar, aprender, crecer.

Formarse como counselor desde el ECP, y practicarlo luego, implica llevar adelante unos principios que, en general, tienen que ver con una forma de ver la vida, de relacionarse con los demás y consigo mismo. En este sentido, es también un proceso de crecimiento personal, y no solo aprender una disciplina para aplicarla en el mundo laboral.

Clr1: “Es una impronta que uno lleva, y esa impronta y todo lo que se incorporó de teoría, de experiencia, indudablemente lo llevo a mi vida personal. Entonces, otra vez como el *counseling* y el enfoque, mi vida personal y mi vida profesional están como en una gran licuadora. Me acabo de dar cuenta.”

Clr3: “Es como que nos cambia totalmente la vida, cuando entendemos y aprendemos lo que es el enfoque centrado en la persona, porque son las bases, o sea, como decía antes, la empatía, la congruencia, la escucha activa, son actitudes que se adaptan y lo adoptamos a nuestra vida cotidiana, o sea que la transformación comienza en nosotros para poder transmitirlo a otro.”

Clr5: “Haber aprendido este enfoque, esta manera nueva de trabajo, para mí, como que quedó ya incorporado en mí, yo lo adopte, lo adopte para mi vida personal, para mi trabajo, es como que algo que se incorpora en la vida, yo lo tomé así.”

Clr7: “Fueron tres años, donde mi trabajo personal, como siempre digo, fue tan grande, porque a través de cada materia, a través de la mirada de Rogers, y a través de este enfoque tan maravilloso, humano, fue que yo me convertí en esto. Yo siento que hubo una conversión en mí, y yo tenía algo claro, que era que lo hacía para mí, no sabía si iba a ejercerlo, pues tenía mi trabajo, relación de dependencia, maravillosamente yo soy otra persona, para mí es una transformación.”

Tema 4: Una frontera difusa entre el Counseling y ECP

En los relatos de las personas entrevistadas se identifica que los términos *counseling* y enfoque centrado en la persona están utilizados en ocasiones como sinónimos. O la definición de *counseling* está dado por las características y principios teóricos del ECP, aun cuando el *counseling* como disciplina puede ser ejercido desde distintas perspectivas teóricas. Esto indica que hay una frontera conceptual poco delimitada, entre la disciplina profesional y el marco teórico desde el cual se lleva a la praxis el *counseling*.

Otra característica de la definición que dan al *counseling* es que se enfoque principalmente en la prevención y promoción, entonces, esto implica que deben acompañar procesos de personas que no tengan un diagnóstico de salud mental. Esto, a la vez, es un límite legal, ya que las incumbencias del *counseling* en Argentina las definen desde ese lugar.

También, por momentos, el *counseling* aparece definido por lo que no es, por ejemplo, que no es psicoterapia, no es lo que hacen los psicólogos, o no trabaja con patologías. Esta indistinción también puede explicarse en parte por el modo en que el *counseling* se ha institucionalizado en Argentina, anclándose fuertemente en el ECP como su fundamento casi exclusivo, lo cual influye en la manera en que sus actores lo significan y lo narran.

Clr2: “Creo que es una relación de ayuda. Digamos, en nuestro país está encuadrado solamente para dentro de un marco, de esto que, yo te digo, de personas sanas. No podemos trabajar con patologías porque nuestro título no es del ámbito de la salud sino de educación. Entonces, nosotros trabajamos para la prevención.”

Clr3: “No trabajamos con patología, con personas que ya tienen patología, sino con personas que tienen problemas emocionales del momento, el aquí y ahora, el momento que están padeciendo, no sé, ya sea un duelo, problemas emocionales.”

Clr7: “Mi definición es que el *counseling* es un espacio de escucha donde se encuentran dos personas, una que es probable traiga alguna situación que no lo deje estar viviendo como le gustaría vivir y del otro lado hay otra que tiene ganas e intenciones de acompañar para que esa persona pueda encontrar sus herramientas y seguir adelante con ese bienestar que está dentro suyo, pero que no lo puede encontrar.”

Clr9: “El *counseling* es eso, es una profesión de ayuda con algunas características particulares del counselor que la tiene que trabajar constantemente, no es algo que uno adquiere y se queda, es algo para mí que es de todos los días porque no te llegan los mismos consultantes siempre, tal vez alguno te hace un poco más de ruido que otro en tu propia historia y ahí es donde tenés que hacer el trabajo de decir bueno y acá cómo hago.”

La mayoría de los discursos de los entrevistados tienden a presentar el *counseling* no solo como una profesión de ayuda, sino como una práctica ligada inherentemente, o incluso equivalente, al ECP. En ese sentido, la definición de *counseling* incluye elementos de la teoría centrada en la persona, como las actitudes básicas de empatía, aceptación y congruencia.

Esta frontera difusa parece ser parte de una identidad profesional que se ha construido desde la apropiación, a nivel formativo y experiencial, de los principios rogerianos, que han sido los aspectos centrales en el estudio de la carrera de *counseling*, y que impacta no solo a nivel académico, sino también a nivel vivencial.

Con esto se quiere plantear que la identidad de los counselors entrevistados de Argentina, se expresa no solo como alguien que “aplica” el enfoque centrado en la persona, sino como alguien que “es” del ECP. Esto contribuye a la disolución de las fronteras entre la teoría y el campo profesional.

Algunos profesionales entrevistados también identifican esta relación estrecha, que en ocasiones lleva a una fusión conceptual, donde las diferencias son difíciles o imposibles de percibir. Esa fusión conceptual se expresa en algunos casos en el uso de ambas expresiones como sinónimos. Por ejemplo, algunas preguntas del entrevistador apuntaban al *counseling* y otras al enfoque, y las respuestas generalmente eran indistintas, o enlazando ambas cosas.

Clr2: “Esencialmente, una es una profesión, que puede no tener nada que ver con el enfoque centrado en la persona, y otra es una línea teórica de la psicología inicialmente, que también para mí es una filosofía de vida.”

Clr4: “Lo que pasa es que está muy ligado. Muchos creen, y unos dicen, que *counseling* es enfoque centrado en la persona. Y no es así. De hecho, de hecho te contaba que en Argentina también hay alguna que otra institución donde se lo enseña, se lo dicta el *counseling* desde la mirada sistémica.”

Clr6: “Yo me encuentro con el *counseling* a través de esta invitación y en el transcurso de la carrera vamos aprendiendo a diferenciar el *counseling* del enfoque.”

Tema 5: El proceso en el counseling individual

Un tema que aparece en las entrevistas es que el *counseling* se lleva a la práctica esencialmente como un proceso individual, aunque no exclusivamente, y todas las personas de la muestra lo realizan en un espacio privado ejerciendo de manera independiente.

Otro aspecto relevante, que no está del todo claro, es la duración de los procesos. Las personas entrevistadas señalan que, si bien teóricamente, durante la carrera se transmite la idea que el *counseling* implica procesos breves, esto en la realidad no es tan así, dado que la duración tiene que ver más con una decisión de los consultantes, que, si bien existen procesos breves, muchos también son de mayor duración. Lo que muestra esto es que no hay una delimitación previa de cantidad de encuentros o extensión de tiempo que tomará el proceso.

Por otro lado, los temas tratados en los procesos tienen que ver con distintas situaciones que transita la persona cuando consulta, que se relacionan con su desarrollo personal y autoconocimiento, no solamente con temáticas o problemas específicos con los que la persona busque trabajar. Esto puede dar una comprensión del motivo de la variabilidad en la duración de los procesos.

Otro aspecto que aparece es que los encuentros duran entre 45 y 60 minutos, en cuanto a la frecuencia, reportan como ideal que sea semanal, aunque también señalan que de forma quincenal suele suceder bien. Además, luego de algunos encuentros, son los consultantes quienes van tomando el control sobre la frecuencia.

Clr3: “El tiempo que tenemos las consultas, que son breves. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en la persona, viene con un problema, una emoción, mucha, por ejemplo, por algo que le está ocurriendo en el momento, por una situación momentánea.”

Clr4: “El *counseling* en Argentina en algún momento se promocionaba como procesos breves. Ya. Y la verdad es que el tiempo es el del otro, de nuevo ahí, ¿no?, yo no decido, yo acompaño el proceso y el tiempo del otro.”

Clr8: “Puede haber procesos breves, largos o simples. Desde una sesión, de todo, desde una sesión que es esa sesión única, hasta la consultante que más tiempo estuve es que sigue hoy en día seis años y sigo trabajando.”

Clr9: “A nosotros nos dijeron que los procesos normalmente de *counseling* son cortos, estamos hablando de tres, cuatro meses, ocho, ponele, eso va a depender también de la

forma en que trabaja el counselor, de la manera en la que también la persona puede ir abriéndose a su experiencia porque tiene que ver con eso.”

En cuanto al trabajo interdisciplinario, en general comentan que pueden incorporarse al trabajo con otras profesiones, principalmente médicos-psiquiatras y psicólogos. Algo que llama la atención es que la mención a los psicólogos es con la idea de que son de otro enfoque, distinto al ECP. Aquí aparece implícita la idea de que el enfoque centrado en la persona está ligado al *counseling*, y no a la psicología u otra profesión. Esto también se comprende, dado que, en Argentina, el enfoque más popular es el psicoanálisis, que está fuertemente presente en la carrera de psicología.

Clr3: “Nosotros tenemos que trabajar con médicos, con psicólogos, con psiquiatras para poder derivar en caso de que sea necesario.”

Clr6: “Nosotros acompañamos a la persona, pero las patologías las acompaña el profesional que requiere que lo atienda. Podemos trabajar interdisciplinariamente con una psicóloga porque por ahí yo observo que la persona tiene algún tipo de trastorno.”

Clr7: “Trabajamos interdisciplinariamente con psicólogos y psiquiatras, en mi caso particular.”

En cuanto a cómo transcurre el proceso, algo que relatan respecto a los primeros encuentros es el encuadre, que incluye los elementos tradicionales sobre confidencialidad, pagos, explicación de la forma de trabajo, entre otros aspectos. Algunos de los entrevistados señalan la necesidad de explicar lo que es el *counseling*, además de diferenciarlo de la psicología, coaching, entre otros.

Además, señalan la necesidad de co-construir un motivo de consulta, de establecer una relación lo más horizontal posible, y de generar un espacio para que el consultante se sienta con la seguridad de poder expresar todas las temáticas que lo llevan a consultar.

Clr3: “Bueno, lo primero es que en el primer encuentro se prepara el encuadre, ¿no? Ajá. El encuadre de cómo vamos a trabajar, o sea, los datos personales de la persona, comenzamos con todo ese encuadre, o sea, el tiempo que ella cree necesario, o él cree necesario, los encuentros, semana, quincenal, mensual.”

Clr6: “Yo cuando hago la primera entrevista, no es cuando inicia, si bien inicia el proceso porque la persona termina decidiendo, yo mi forma de atender es que en una primera entrevista yo le cuento de que se trata el *counseling*, de que se trata el enfoque, y lo que ese espacio le puede ofrecer a esa persona.”

Clr8: “Su motivo de consulta, lo exploramos juntos, yo trato de clarificarlo junto con el consultante.”

Clr9: “En el primer encuentro normalmente es escuchar lo que trae y luego hacer como un análisis juntos de un poco de todo lo que trae porque siempre te abren muchas, muchas puertas de muchas cosas y es difícil poder escuchar todo, pero bueno, reflejo algunas cosas y algo que pregunto no tan seguido en ese momento es, por ejemplo, cómo te sentiste con esto, qué te pasó a vos internamente y mi pregunta final es ¿qué buscas de esto?”

Ya en los encuentros intermedios, algo que aparece en la mayoría de las personas entrevistadas es que se facilita que los consultantes sean quienes traigan el tema que quieren abordar en el encuentro, y que el counselor acompaña y facilita esos procesos, dándole gran importancia a la autodirección del cliente.

También algunas de las personas entrevistadas señalan que en algunas ocasiones, cuando el consultante no sabe bien de qué tema conversar, lo trabajan en conjunto. Y cuando hay un tema que el consultante menciona en los primeros encuentros, y luego no aparece nuevamente, en algunas ocasiones el counselor lo trae a colación para clarificar si se requiere considerarlo nuevamente, o no. Y es el cliente quien decide.

Clr2: “Normalmente, le pregunto “¿cómo estás?”. Y que traigan lo que quieran traer. A veces traen lo que veníamos trabajando otras veces vienen con otra cosa y, a veces tengo muchas ganas de preguntarle por lo que venía trabajando y no lo nombra o algo que nombró abrió la otra vez, pero no lo hago si no lo hace el otro.”

Clr6: “Algunos llegan y no tienen idea de que van a hablar otros llegan hablando de lo que les paso ese día, otros me quedé pensando, generalmente suele suceder eso, después de un primer encuentro quedan resonando, y después quedan toda la semana resonando y se fue haciendo el proceso, como que en la semana el proceso sigue haciendo su trabajo y ahí vienen y empiezan a darse cuenta más rápido, otros no, otros no sé, siempre depende, no quiero hablar demás, pero sí, el proceso sigue haciendo su trabajo durante la semana.”

Clr10: “Sí, me parece que siempre lo que pasa casi en el 90 y pico por ciento es que vienen por un tema específico y después la profundización de cada encuentro va llevando a la experiencia de vida prácticamente, ¿no? es decir, como experiencia en mi vida. y ya el tema es no lo que vine a resolver, sino que además de esto empiezo a darme cuenta que soy de esta manera, a explorarme, a escucharme, a darme cuenta de cómo soy, de cómo me manejo, de cómo me muevo, no, empieza a ver ese proceso que es como más profundo.”

En cuanto a los encuentros de cierre, en la mayoría es el consultante quien los propone, en otras el counselor toca el tema, pero es el cliente quien decide. En ocasiones se decide terminar, en otras solamente se dejan encuentros de forma distante en el tiempo, y en otras queda el espacio abierto para cuando el cliente quiera volver, más que hacer un encuentro de cierre propiamente tal.

Cuando sucede el encuentro de cierre, generalmente se evalúa el proceso, se facilita que el cliente identifique sus avances y los recursos que ahora tiene para afrontar diferentes dificultades, y también es un espacio para recibir una retroalimentación, eso con la intención de identificar qué elementos de la intervención han sido más significativos.

Clr2: “En general, algunos perduran cada 15 días, otros hacen una o dos veces cada 15 días y después vienen a hacer lo que yo digo el “Service” (una vez cada tanto). Yo también lo hago, esto de entrar a dos o tres encuentros porque tuve alguna crisis puntual y sé que con esa persona tengo un modo de hablar que para mí es mucho más ágil que con otra persona distinta.”

Clr3: “La misma persona se da cuenta de a qué es lo que vino, la ayuda que vino o que ella la encontró.”

Clr8: “En esa sesión de cierre hacemos una mirada retrospectiva desde la primera sesión al último encuentro, todo lo que el consultante ha atravesado, lo que ha superado, le doy la posibilidad también que me da un feedback, yo trabajo con retroalimentación, eso lo tomé, por otro lado, fuera de la carrera y me gusta mucho, y también tiene, claro con el vínculo, que me dé su feedback.”

Clr10: “Hacer una revisión de cómo llegaron, qué motivos, que los trajeron al encuentro, lo motivaron, cuál era, cómo estaban, cómo se sentían, qué cosas fueron descubriendo, y el autoconocimiento que fueron logrando, y las herramientas y recursos personales que pudieron empezar a integrar, y a tener a disposición, además, qué hicieron y cómo fueron solucionando sus problemas, sus relaciones y experiencias.”

Respecto a cuáles son las principales intervenciones que hace el counselor, en primer lugar identifican la presencia terapéutica, que implica una forma de escucha y de estar en la relación, muy de la mano con las actitudes básicas, que cuando están presentes de forma profunda generan un cambio constructivo en la otra persona.

Clr1: “A ver, la escucha. La escucha es fundamental porque nos permite entrar en la experiencia del otro.”

Clr2: “Si tuviera que decírtelo así, lo primero que me sale: trato de estar presente para el otro. Estar plenamente atento a lo que el otro me cuenta y tratando de entender qué le está pasando.”

Clr3: “La escucha activa. Eso me impactó a mí porque no es normal que el ser humano tenga esa escucha activa y bueno, eso me costó un poco adaptarme a esta nueva modalidad de trabajar porque uno normalmente lo que hacía era escuchar un poquito y dar consejo.”

Clr8: “Primero la forma de estar presente en el mundo para la escucha de uno mismo y la escucha de los otros.”

Clr5: “Yo me doy cuenta de que para mí lo que el enfoque regala, es el poder de la escucha, y de una escucha real, no de una escucha pensando en qué le contesto”.

Otra forma típica de acompañar son las respuestas empáticas o reflejos, que suele ser común en este enfoque. Principalmente, destacan la capacidad de las respuestas empáticas para comprender mejor el marco de referencia del cliente, también para que el cliente se sienta escuchado y comprendido, y a la vez, estas respuestas del counselor facilitan que el consultante explore con mayor profundidad su experiencia.

Clr2: “Tienes que estar implícito en lo que yo le devuelvo; ¿es esto lo que me estás diciendo? ¿Escuché bien? ¿Te estoy siguiendo?”. Y ese es el esfuerzo que yo pongo en el encuentro. Quiero que el otro sienta que lo estoy siguiendo. No hay un camino mío, es su camino, yo voy con él, a dónde él necesita.”

Clr1: “El reflejo lo uso bastante porque me parece una herramienta genial para que se escuche la persona. Como esta cosa de espejar exactamente la frase que dijo para ver.”

Clr10: “Lo que hago mucho es la reformulación, eso me ayuda mucho a esto de escuchar y hacer como un rebobinado lo que me contaron hacia atrás. Por eso a veces trato como

que no dejo pasar mucho tiempo hablando y entonces hago como un rebobinar y se lo cuento de nuevo yo con mis palabras, lo que me estaban explicando y a ver si lo que yo estaba percibiendo era correcto como el chequeo, pero también como una reformulación en el chequeo. Y para ampliar, porque generalmente eso amplía, digamos, facilita que la persona abra más cosas, eso no da ya apertura.”

Clr9: “Claro, en algunos casos son reflejos para clarificar, sí, que estoy muy, como me ha contado muchas cosas, me han llevado por muchos lugares, bueno, traigo alguna cosa en particular para clarificar y asegurarme de que entendí lo que me quiso decir, otros en esto, reflejos de sentimiento, a ver qué está pasando con eso.”

Dos de las personas entrevistadas mencionaron el *focusing* como una herramienta que incorporan, aunque dejando claro, que no desde la técnica de seis pasos, sino más como una forma de acompañar, manteniendo el principio de no directividad. En el resto de las entrevistas no apareció este desarrollo del enfoque centrado en la persona como algo que utilicen regularmente.

Clr2: “Donde lo volvemos receta de cocina se alejó del enfoque. Esa es mi mirada. Si no, le quitás eso que tiene de vivo, de presente, de actual, de minuto a minuto. Yo estoy hablando contigo y estoy focalizando, a ver cómo me resuena lo que digo.”

Clr8: “El *focusing* también es algo que te aporta bastante, de hecho, tengo un libro de alguien que sí es argentina, y bueno, es una bibliografía un poquito más actualizada.”

Clr6: “A todo lo que aparece, a veces puede ser una sensación, me está contando algo y me aparece como un ahogo. A veces me aparecen ideas y lo chequeo con el otro para saber si es mío, si es del otro, si es nuestro, algo que sale del vínculo igual.”

Otro recurso común es el de formular preguntas aclaratorias o exploratorias. Con esto se refiere a intervenciones donde el counselor hace una pregunta para comprender mejor el marco de referencia del otro, es decir, desde la empatía. Por ejemplo, comprender mejor el significado que le da el cliente a algo que ha mencionado o descrito. Y con preguntas exploratorias, se refiere a intervenciones que invitan a la persona a chequear, explorar, describir su experiencia.

Clr1: “¿Cómo lo harías diferente? Una pregunta que yo hago siempre ‘cómo lo harías diferente’.”

Clr3. “Se puede realizar una pregunta, pero para esclarecer algo que la persona trajo.”

Clr5. “Pero principalmente yo hago intervenciones relacionadas con ¿cómo es para vos eso? lo que está pasando.”

Clr6: “Conocer en la búsqueda del sentido que tiene para el otro, como es eso para vos o sus propios significados, qué significado tiene esto para vos, o ya sea, por ejemplo, están hablando del amor, bueno cuéntame de que se trata el amor, se trata más que nada de conocer a la persona y conocer sus propios significados, sus propias construcciones subjetivas de sus palabras, de sus conceptos.”

IV. Discusión y conclusiones

Uno de los principales hallazgos es la presencia como elementos centrales de los fundamentos rogerianos, como la tendencia actualizante, la no directividad y las actitudes básicas. Más allá de los desarrollos contemporáneos, se observa que la base tiene una visión clásica en los constructos desarrollados por Rogers (Segrera, 2014). Esto marca una vigencia de los constructos básicos planteados por Rogers, sobre la cual se desarrollan algunas ramificaciones como lo expresivo y lo experiencial.

Un tema central de esta investigación es el hallazgo de una fusión identitaria entre la profesión y la teoría del enfoque centrado en la persona; es decir, para las personas entrevistadas, practicar *counseling* es aplicar ECP, y trabajar con el ECP significa hacer *counseling*. Aquello, más que un error conceptual, es un fenómeno que indica cómo se ha formado y desarrollado una identidad profesional en el contexto argentino. Esto tiene implicancias en que el ECP esté vinculado de forma casi indivisible a la carrera del *counseling*, lo cual puede alejarlo de otras profesiones de ayuda, como la psicología, psiquiatría, etc.

Justamente, esto se diferencia de otros países, como Brasil (Pinheiro & Castelo-Branco, 2024) o Chile (López, 2023) en Latinoamérica, donde el enfoque centrado en la persona se practica esencialmente como forma de psicoterapia, como un enfoque dentro de la psicología clínica. En Argentina, el ECP está representado principalmente en el *counseling* y, fuera del contexto universitario, está principalmente en instituciones privadas que dictan carreras de nivel terciario.

Las entrevistadas reportan una transformación personal ligada a la formación y ejercicio desde el ECP; esto es algo que parece coherente con los principios del enfoque centrado en la persona, en el sentido de que no es un conjunto de técnicas que se aprenden y se aplican, sino una forma de estar y de relacionarse, y que aprenderlo implica un proceso experiencial (Rogers, 1961/1964).

Otro punto relevante es que las personas entrevistadas señalan que los procesos no necesariamente son breves. Si bien existen procesos de menor duración, también reportan llevar procesos de mediana y larga duración, que no se relaciona con la complejidad del consultante, sino con la necesidad del cliente de mantener un espacio de escucha. Ahora, esto difiere de la definición más formal de que los procesos deberían ser breves (Sánchez, 2008). Visto desde el enfoque centrado en la persona, esto es totalmente coherente, ya que los procesos, en cuanto a sus objetivos y duración, tienen que ver con lo que necesita el consultante (Tudor, 2008); por lo tanto, en la medida en que el contexto lo permita, la duración del proceso la define esencialmente el cliente, o ambos.

Finalmente, otro punto a destacar es que aparece una escasa circulación de autores del enfoque centrado en la persona latinoamericanos, es decir, las referencias son principalmente los autores clásicos, otros contemporáneos, principalmente europeos, y algunos locales. El único autor latinoamericano, no argentino, mencionado por las personas entrevistadas es Alberto Segrera. Esto puede limitar el desarrollo del enfoque, ya que muestra una falta de internacionalización de autores latinoamericanos y muestra la necesidad de crear más redes de difusión, investigación y trabajo en red entre autores y profesionales de distintos países de la región.

El enfoque centrado en la persona que se practica en Argentina, en el contexto de la carrera de *counseling*, configura una praxis donde la teoría, identidad profesional y los principios del ECP convergen en una especie de identidad fusionada. Lo es necesario tener en consideración para entender cómo el ECP se desarrolla en este país, y cómo ha tomado características propias.

Este artículo aporta evidencia para comprender cómo se vive y practica el ECP en un contexto latinoamericano específico, lo que contribuye a una mirada particular y situada de cómo se van integrando teorías a los países dentro de sus propios contextos idiosincráticos.

En cuanto a la apropiación del ECP, se observa una base sólida sobre la teoría rogeriana y sus constructos básicos, rescatando lo que algunos autores consideran la versión clásica (Saéñz, 2023). Además, muestra que la formación en el ECP tiene un impacto más allá de lo profesional, lo que debe ser considerado en las formaciones, es decir, que aprender este enfoque es también un proceso personal.

Cabe la necesidad de realizar mayor investigación sobre la relación y fusión que existe entre el counseling y el ECP. Por un lado, identificar si es algo generalizado y, si fuera de esta manera, entender si es una característica idiosincrática dentro del contexto argentino o es un problema de la falta de claridad en la formación o en el ejercicio profesional. Lo anterior se sugiere debido al carácter exploratorio de la muestra acotada de este estudio. Otra línea de investigación sería poder explorar y llevar a cabo estudios comparativos con otros países latinoamericanos sobre cómo desarrollan el ECP.

VI. Declaración de conflictos de intereses

La revista incluirá la información consignada por las personas autoras en la [declaración de originalidad, autorías y conflictos de interés](#).

VII. Declaración de contribuciones

La revista incluirá la información consignada por las personas autoras en la declaración de originalidad, autorías y conflictos de interés.

VIII. Referencias

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Escudero, C. (2020). El análisis temático como herramienta de investigación en el área de la Comunicación Social: Contribuciones y limitaciones. *La Trama de la Comunicación*, 24(2), 89–100. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323964237005>

López, A. (2023). Supervisión clínica grupal online en el enfoque centrado en la persona. *Revista Latinoamericana de Psicoterapia Existencial*, 27, 33–37. <https://www.researchgate.net/publication/374550840>

- Martin, G., & García, L. (2021). *Relación entre Counseling y Bienestar Psicológico en Consultantes atendidos por Counselors de la AAC*. Asociación Argentina de Counselors. <https://onx.la/5e236>
- Organización Panamericana de la Salud. (2023). Informe Belmont - Principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación: Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento. <https://www.paho.org/es/documentos/informe-belmont-principios-eticos-directrices-para-proteccion-sujetos-humanos>
- Pinheiro, R., & Castelo-Branco, P. (2024). Pesquisas clínicas em abordagem centrada na pessoa no Brasil: Revisão sistemática. *Psicologia E Saúde Em Debate*, 10(2), 379–392. <https://doi.org/10.22289/2446-922X.V10A2A22>
- Porras, M. K., & López, G. (2026). Carl Rogers: Una semilla para la psicología humanista en México. *Espacio ECP*, 7(1), 68–96. <https://doi.org/10.65632/ecp.v7n1.45>
- Rogers, C. (1964). *El proceso de convertirse en persona: Mi técnica terapéutica*. Paidós. (Obra original publicada en 1961).
- Rogers, C. (1978). *Orientación psicológica y psicoterapia*. Narcea. (Obra original publicada en 1942).
- Rogers, C. (1980). *El poder de la persona*. Manual Moderno. (Obra original publicada en 1977).
- Rogers, C. (1981). *Psicoterapia centrada en el cliente: Práctica, implicaciones y teoría*. Paidós. (Obra original publicada en 1951).
- Saéñz, D. (2023). Psicoterapia centrada en la persona: La versión clásica. En A. López, F. Bahamonde, D. Saéñz, L. Robles, A. Pardo, & R. García (Eds.), *Psicoterapia Centrada en la Persona: Perspectivas y desarrollos contemporáneos* (1ª ed., pp. 15–38). Espacio ECP.
- Sánchez, A. (2008). *¿Qué es el counseling?* (5ª ed.). Ediciones Lea.
- Sánchez, A. (2013). *Carl Rogers: Cómo alcanzar la plenitud*. Ediciones Lea.

Segrera, A. (2014). La riqueza de la diversidad del enfoque centrado en las personas: Una perspectiva iberoamericana. En A. Segrera, A. Cornelius-White, J. Behr, & S. Lombardi (Eds.), *Consultorías y psicoterapias centradas en la persona y experienciales: Fundamentos, perspectivas y aplicaciones*. Gran Aldea Editores.

Tudor, K. (2008). *Brief Person-Centred Therapies*. Sage.